

DIZARTRIYA NUTQ NUQSONI EGA BO'LGAN BOLALARNING NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING OZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Pardayeva Muxlisa

Nizomiy nomidagi TDPU, Logopediya, yo'nalishi, magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14327339>

Annotatsiya. Maqola dizartriya nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar bilan logopedik ish olib borish va ulaning nutqini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari haqidadir.

Kalit so'zlar: tafakkur, praksis, prosodika, talaffuz, kompleks yondashuv.

Аннотация. Статья посвящена особенностям развития речи и логопедической работы с детьми с дефектами речи при дизартрии.

Ключевые слова: мышление, практика, просодика, произношение, комплексный подход.

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of speech development and speech therapy work with children with speech defects in dysarthria.

Keyword: thinking, praxis, prosody, pronunciation, complex approach.

So'nggi yillardagi eng dolzarb muammolardan biri bu turli xil nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar sonining ko'payishidir. Ular orasida juda keng tarqalgan buzilish dizartriya - nutqning fonetik tomonining buzilishi, bu markaziy asab tizimining organik shikastlanishi natijasida yuzaga keladi. Ushbu buzilish sodir bo'lganda, nutqning motor mexanizmi buziladi. 20-asr adabiyotlarida "Dizartriya" tushunchasi "og'izdagi bo'tqa" kabi noaniq tarzda tashkil etilgan nutqning buzilishi deb tarjima qilingan. Dizartriya – logopedik amaliyotda uchraydigan eng ko'p tarqalgan nutq buzilishlaridan biridir. Dizartriya bolalar bilan korreksion ish mazmuni va diagnostika muammolari nazariy jihatdan ham, amaliy jihatdan ham yetarlicha ishlab chiqilmaganligi adabiyotlar taxlilida o'z isbotini topdi. Dizartriya dagi murakkab nutqiy buzilish tizimi korreksion tadbirlarni o'tkazish va tashkil etishda kompleks yondashuvni talab etishi mualliflar ishlarida bayon etilgan. Dizartriya ni tasniflash, logopedik tekshirish va korreksion ish tizimini ishlab chiqish bo'yicha A.Kussmaul (1879), M.E.Xvatsev (1959), K.A.Semenova (1968), O.V.Pravdina (1973), L.A.Danilova (1977), Ye.M.Mastyukova (1977), E.F.Arhipova (1989), E.N.Vinarskaya (1989) va boshqa olimlar tadqiqot ishlarini o'tkazganlar. Dizartriyaning yengil shakllari va ularni funktsional dislaliyadan farqlash usullari Ye.F.Sobotviya (1974), A.F.Chernopol'skaya (1974), R.N.Martinova (1975) ishlarida yoritib berilgan. Maktabgacha yoshdagi dizartrik bolalarda nutqning fonetik – fonematik tomonidan rivojlanmaganligi va bunday kamchiliklarni bartaraf etish tizimi M.V.Ippolitova (1989), L.V.Lopatina (1994), N.V.Serebryakova (1994) va boshqa olimlar tomonidan ishlab chiqilgan.

Hozirgi vaqtda dizartriya eng keng tarqalgan nutq patologiyasi hisoblanadi (7 boladan 5 tasi markaziy asab tizimining shikastlanishi bilan tug'iladi). 1852 yilda birinchi marta akusher-olim Littl dizartriya klinikasini tasvirlab berdi.

Dizartriya muammosining chuqurligi va murakkabligi, birinchi navbatda, nutqning rivojlanish darajasi va asosiy kognitiv funktsiyalarning rivojlanish darajasi, shuningdek, intellektual rivojlanish darajasi bilan bevosita bog'liqlik mavjudligidadir. Boshqacha aytganda, nutqida nuqsoni bo'lgan bola savodxonlik va yozishni o'zlashtirishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin, diqqat va tafakkur, tasavvur va idrok, xotira rivojlanishi bilan bog'liq

muammolarga duch kelishi mumkin. Shu munosabat bilan nutq nuqsoni natijasida kelib chiqadigan birlamchi va ikkilamchi muommalarni qo‘shimcha o‘rganish, shuningdek, ularni bartaraf etish va korreksion usullarini ishlab chiqish zarurati tug‘iladi.

So‘nggi yillarda dizartriyaning keng tarqalganligi sababli ushbu nutq nuqsoni boyicha nazariy va amaliy tadqiqotlar ko‘plab olib borilmoqda va uning korreksiyasi boyicha logopedik ish tizimi koplav olimlar tomonidan ishlab chiqilmoqda. M.B.Yedinova , K.A. Semenova, E.M. Mastyukova , E.F. Arhipova, G.V. Chirkina va boshqalar ushbu nutq nuqsonini bartaraf etish yo‘llarini korsatib o‘tishgan.

Hozirgi vaqtda dizartriyaning bartaraf etish bo‘yicha ishlar murakkab va kompleks yondashuvni talab qiladi: tibbiy, psixologik-pedagogik va logopedik. Keling, ularning xususiyatlarini keltiramiz. Dizartriyaning bartaraf etish uchun tibbiy ishlarining mazmuni nevrolog tomonidan belgilanadi. Bu dizartriyaning organik sabablarini tashxislash, uning paydo bo‘lishining barcha omillarini o‘rganish va buzilishlarning asosiy sababini bartaraf etishga qaratilgan ishlardan iboratdir. Dizartriyaning bartaraf etish uchun tibbiy ishlarining bir qismi sifatida dori-darmonlarni qo‘llash, fizioterapiya va massaj qo‘llaniladi .

Psixologik-pedagogik blok pedagoglar (o‘qituvchilar), psixologlar va ota-onalarning ish tizimini o‘z ichiga oladi. Ko‘pincha, organik jarohatlarning o‘xshash korinishiga ega bo‘lgan bolalar pedagogik sabablarga ko‘ra nutqida sezilarli farqlarni namoyish etadilar. Dizartriya bilan og‘rigan bolalar bilan ishlash ularning aqliy funksiyalarini umumiy rivojlantirish va hissiy emotsional o‘rgatishdan iborat. Shunday qilib, idrokning rivojlanishi - eshitish va ko‘rish - fonemik eshitish va vizual yodlashni shakllantirish uchun asos tayyorlashga xizmat qiladi. O‘qituvchilar va psixologlarning ishi, shuningdek, fazoviy tasavvurlarni rivojlantirishga qaratilgan

Uchinchi blok har doim individual ravishda amalga oshiriladigan va har bir bola uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri ishlab chiqilgan logopedik ishni o‘z ichiga oladi. Logopedik ish quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1. Tayyorgarlik (bunda nutq apparati to‘g‘ri artikulyatsiyani shakllantirish uchun tayyorlanadi). Ushbu bosqich mushaklarning tonusi, artikulyatsion apparatning motorli ko‘nikmalarini, nafas olish, ovoz, prosodiya va qo‘llarning nozik motorli ko‘nikmalarini shakllantirish bo‘yicha ishlarni o‘z ichiga oladi.

2. Talaffuz qobiliyatlarini rivojlantirish bosqichi (bu davrda asosiy artikulyatsion tuzilmalarning rivojlanishi, fonematik eshitishning rivojlanishi, muammoli tovushlarni ishlab chiqarish, avtomatlashtirish va farqlash ishlaridan iboratdir).

3. Muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish bosqichi (bu bosqichda olingan nutq ko‘nikmalari o‘rgatiladi va berilgan tovushlarni talaffuz qilishda bolaning o‘zini o‘zi boshqarishi rivojlantiriladi).

4. Ikkilamchi buzilishlarni bartaraf etish yoki oldini olishni o‘z ichiga olgan bosqich.

5. Maktabda o‘qishga tayyorgarlik bosqichi (grafomotor ko‘nikmalarni shakllantirish, izchil nutqni rivojlantirish, kognitiv faollikni rivojlantirish va bolaning dunyoqarashini kengaytirishni o‘z ichiga oladi).

Logopedik ishining har bir bosqichida ishning davomiyligi individual ravishda belgilanadi va nutq buzilishining turiga muvofiq bolaga mos keladigan mashqlardan foydalanishni o‘z ichiga oladi.

Dizartriya uchun logopedik ishning xususiyatlari haqida gapirganda, u quyidagi nazariy tamoyillarga asoslanganligini ta'kidlash kerak:

1. Dizartriyadagi nutq nuqsonlarining belgilari va tuzilishi haqidagi zamonaviy ilmiy g'oyalar, bolalarda nutq nuqsonlari, nutqning fonetik tomonining buzilishi, o'ziga xos mexanizmga ega bo'lgan nutqning tuzilishida yetakchi rolni tan olishga asoslangan.

2. Harakatlarni boshqarishda kinesteziyaning roli, harakatlarning kinestetik va kinetik asoslarining o'zaro ta'siri bo'yicha pozitsiya, vosita harakatini amalga oshirish uchun ikkita komponentga ega bo'lish zarurligini tushunishga asoslanadi: uning kinestetik asosi, bu murakkab harakatlarning tabaqalashtirilgan tarkibi va silliq vosita ko'nikmalarini shakllantirish asosida uning kinetik tuzilishi.

3. Nutq holati va bolaning umumiy motor sohasi holati o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirishga asoslagan

4. Ovoz talaffuzini o'zlashtirishning psixofiziologik mexanizmlari normal bo'lib, tovushlarni idrok etish va ularning takrorlanishi o'rtasidagi munosabatni ko'rsatadi.

5. Oddiy va patologik holatlarda nutq tovushlarining artikulyatsion va akustik xususiyatlari o'rtasidagi o'ziga xos bog'liqlik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Akimenko V.M. “Yangi logopedik texnologiyalari.” – Rostov n/d.: Feniks, 2008. – 234 p.
2. Arkhipova E.F. Dizartriya uchun logopedik massaj. – M.: AST :A Strel , 2008. – 123 b.
3. Arkhipova E.F. Dizartriyali bolalarda logopedik ishning oziga xos xususiyatlari. // korreksion pedagogika. - № 1. – 2004. - 36-42 b.
4. Arkhipova E.F. Bolalarda miyachali dizartriya . - M .: AST: Astrel , 2007. - 331 p.
5. Arkhipova E.F. Bolalarda miyachali dizartriyada korreksion ish– M.: AST: Astrel . – 2008. – 254 b.